

SHLAM (TOG‘ JINSLARI CHIQINDISI) OMBORLARINI REKULTIVATSIYA QILISH

Murtazayev Abdijabbor Mustafayevich, Eshpo‘latov To‘ra Poyonovich (1), Raxmatullayev Fayzulla Nig‘matullayevich(2), Bozorova Zamira Xudoyberdiyevna (3), Abdiraxmanov Nurqazi Raqmanbergen uli(4)

1. *Toshkent davlat texnika universiteti, t.f.n., professor;*
2. *Toshkent davlat texnika universiteti, t.f.b. falsafa doktori (PhD), Toshkent davlat texnika universiteti mustaqil tadqiqotchi*
3. *Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20464988>

Ekologik fanlar bilan shug‘ullanuvchilarning umumiy maqsadi, ularning diniy e‘tiqodidan qat‘i nazar, tabiatdagi barcha narsalarning paydo bo‘lish sirlariga kirib borishdan iborat. Bu maqsadni nafaqat olimlar, balki bizning kelib chiqishimiz masalasi bilan qiziqqanlarning barchasi ham baham ko‘radi.

Ushbu Qonunning vazifalari mineral xom ashyoga, yer osti suvlariga bo‘lgan hamda boshqa ehtiyojlarni qondirish uchun yer osti boyliklaridan oqilona, kompleks foydalanishni, yer osti boyliklaridan foydalanish chog‘ida yer osti boyliklarini, atrof tabiiy muhitni muhofaza etish va ishlarni bexatar olib borishni, davlat va fuqarolarning manfaatlarini himoya qilishni ta‘minlash maqsadida yer osti boyliklariga egalik qilishda, ulardan foydalanishda va ularni tasarruf etishda yuzaga keladigan munosabatlarni (konchilik munosabatlarini) tartibga solishdan, shuningdek yer osti boyliklaridan foydalanuvchilarning huquqlarini himoya qilishdan iborat [1].

O‘zbekiston Respublikasidagi besh (5) ta neftgaz va boshqa turdagi xududlarida so‘nggi yillarda juda ko‘p gapirilayotgan burg‘ilash shlamining atrof muhit va ekologik xavfini qanday aniqlash masalasi dolzarb bo‘lib bormoqda.

Avvalo, burg‘ilash shlam (loy)ining qoldiqlari bilan burg‘ilangan tog‘ jinslari omborga tushishi mumkin bo‘lgan xar xil metallar, moddalar va boshqa minerallarning mavjudligi ilmiy ishlarning murakkabligini oshiradi. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, Buxoro-Xiva neftgaz o‘lkasida ishlaydigan barcha neftgaz korxonalarini yuvuvchi suyuqliklar tarkibiga zaharli modda va minerallardan foydalanishni deyarli istisno qilishadi. Masalan, “O‘zbekneftgaz” AJ tarkibiga kiruvchi burg‘ilash ishlari olib boruvchi korxonalar biologik parchalanadigan kraxmal polimerlari bilan yuvuvchi suyuqliklaridan foydalanadi. Korxonaning va xududning ekologlari aytganidek, **"Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, bunday yuvuvchi suyuqliklarida burg‘ilash jarayoni davrida olingan shlam bizning tabiiy tuproqlarimiz, atrof muhit uchun**

**“ARAL BOYI GEOLOGIYASINIŇ AHMIYETLI MASHQALALARI HÄM
RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI”
atamasidagi respublikalıq ilimiy-ämeliy konferenciya**

o‘ta xavfli emas” va ular bilan aralashtirilganda, aksincha, ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi - u deoksidlanadi va tuproqni minerallar bilan boyitadi.

Mutaxassislar burg‘ilash loyini 4-5 - xavfli sinf (past xavfli va deyarli xavfli bo‘lmagan) bo‘yicha tasniflashadi, bu juda adolatli-axir u 80% tabiiy loydan iborat. Belgilangan me‘yorlardan yuqori konsentratsiyadagi og‘ir metallar va oksidlarga kelsak, yer osti foydalanuvchilari tomonidan o‘tkazilgan tahlillar radiaktiv unsurlar yuvuvchi suyuqlikning shlamli tarkibida yo‘qligini isbotlaydi.

Shlam omborlarini odatda atrofda erning yuzasidagi unumdor tuproq bilan to‘ldiriladi yoki berkitiladi, hozirda qo‘llaniladigan shaklda texnik melioratsiya qilishning maqsadga muvofiqligi haqida savol tug‘iladi. Bitta shlam omborni to‘ldirish uchun taxminan 4-5 ming kubometr tuproq kerak bo‘ladi. U atrof fondidan olinadi, bu ekologlar uchun yana bir murakkablik yoki muammoni keltirib chiqaradi: bir joydan ikkinchi joyga surilgan tuproq o‘rni, qisman chuqurlik (karer)ka aylandi.

Shlam omborlarni tuproq bilan to‘ldirish atrof-muhitni ifloslanish manbai sifatida omborlarini yo‘q qilish muammosini hal qilmaydi.

Melioratsiyaning bu usuli burg‘ilash chiqindilarining parchalanishi suv, kislorod va o‘simliklar ta‘sirida sodir bo‘lishiga asoslanadi. Natijada, bir paytlar loy omborlari egallagan yerlarda cho‘l va chalacho‘l ekotizimlari tiklanishiga yordam beradi.

Bundan tashqari, burg‘ilash chiqindilarida va uning ta‘sir maydonida hosil bo‘lgan o‘simliklar asl tarkibiga qaraganda tur tarkibida xilma-xildir.

Ehtimol, shlam omborlarini an‘anaviy to‘ldirishsiz melioratsiya qilish quruqlik ekotizimlari uchun xavfli emasligini tan olishimiz kerakmi? Bundan tashqari, zamonaviy yer osti foydalanuvchilari burg‘ilash suyuqliklarida tabiiy muhitda o‘z-o‘zidan parchalanishga qodir moddalardan foydalanilsa maqsadga muvofiq bo‘lar edi.

Albatta, bu holda siz eski qarashlarni va muammoga tanish yondashuvlarni qayta ko‘rib chiqishingiz kerak bo‘ladi. Ammo olimlarning ishi va “O‘zbekneftgaz” AJning amaliy tajribasi shuni ko‘rsatadiki, quduqlarni burg‘ilash texnologiyasi bilan cho‘l va chala cho‘llarni melioratsiya qilish neftgazli hududlariga ekologik muammolarni bartaraf etishga bag‘ishlashlari quvonarli xoldir.

Maqolaning xulosa qismida takliflar va tavsiyalar keltirishimiz mumkin bo‘lgan xolati, shuki, ya‘ni ekologik muammolar yildan yilga murakkab xolatga kelmoqda, bu esa texnika va texnologiyalarni qo‘llash orqali yuzaga kelmoqda. Shuning uchun yer osti boyliklarini qazib chiqarishda tog‘ jinslarining yerning yuza qismiga chiqishini nazorat qiluvchi maxsus brigada shakillantirilsa hamda ular tomonidan chiqindilarni

o‘rganishning yangicha ilmiy izlanishlar orqali chiqindilardan foydalanish samaradorligi oshirishga xissa qo‘shishlar yaxshi bo‘ladi.

Shu jumladan, sanoatning boshqa sohalari singari neft va gaz quduqlari burg‘ilashda chiqadigan (shlam) tog‘ jinsining maydalanib yerning yuzasiga chiquvchi qismi tashqi muhitni iflos qilishi inobatga olinishi nazarda tutilmoqda [2].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston respublikasining qonuni. YER OSTI BOYLIKLARI TO‘G‘RISIDA (O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi, 1994 y., 10-son, 252-modda; O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1997 y., 2-son, 56-modda; 1998 y., 5-6-son, 102-modda, 9-son, 181-modda; 2000 y., 7-8-son, 217-modda).
2. A.M.Муртазаев и др. «Управление проектом строительства скважин как потенциал энергосбережения» «Прогрессивные технологии и процессы» Курск 2014 г.